

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 618.172:616.83

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна
Бухарский государственный медицинский институт

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731091>

АННОТАЦИЯ

Миастения является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся мышечной слабостью и утомляемостью, которые усиливаются при физической нагрузке и уменьшаются в покое. Точное определение и диагностика миастении представляют собой сложную задачу, требующую комплексного подхода. Неврологические и клинические параметры играют ключевую роль в диагностическом процессе, позволяя врачу выявить специфические симптомы и провести дифференциальную диагностику с другими патологическими состояниями.

Ключевые слова: Миастения, неврологические параметры, диагностика, аутоиммунные заболевания, нейрофизиология

Ходжиева Дилбар Тожиевна
Shukrulloeva Nodirabegim Akbarovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

MIYASTENIYANI TASHXISLASH UCHUN ISHLATILADIGAN NEVROLOGIK VA KLINIK PARAMETRLAR

ANNOTATSIYA

Miyasteniya -bu mushaklarning kuchsizligi va charchoq bilan tavsiflangan otoimmün kasallik bo'lib, ular jismoniy mashqlar bilan kuchayadi va dam olish bilan kamayadi. Miyasteniyanı aniq aniqlash va tashxislash murakkab yondashuvni talab qiladigan murakkab vazifadir. Nevrologik va klinik parametrlar diagnostika jarayonida asosiy rol o'ynaydi, bu shifokorga o'ziga xos simptomlarni aniqlash va boshqa patologik sharoitlar bilan differentsial tashxis qo'yish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Miyasteniya, nevrologik parametrlar, diagnostika, otoimmün kasalliklar, neyrofiziologiya

Khodjjeva Dilbar Tadjievna
Shukrulloeva Nodirabegim Akbarovna
Bukhara State Medical Institute

NEUROLOGICAL AND CLINICAL PARAMETERS USED TO DIAGNOSE MYASTHENIA GRAVIS

ANNOTATION

Myasthenia gravis is an autoimmune disease characterized by muscle weakness and fatigue, which increase with physical exertion and decrease at rest. The precise definition and diagnosis of myasthenia gravis is a complex task that requires an integrated approach. Neurological and clinical parameters play a key role in the diagnostic process, allowing the doctor to identify specific symptoms and make a differential diagnosis with other pathological conditions.

Keywords: Myasthenia gravis, neurological parameters, diagnosis, autoimmune diseases, neurophysiology.

Кирриш. Миастения - оғир нерв-мускул касаллиги бўлиб, у прогрессив кечачи ва унинг асосий клиник белгиси мушакларнинг патологик чарчашни ҳисобланади, бу эса парез ва фалажларга олиб келади [1]. Ушбу касалликнинг келиб чиқишида аутоиммун бузилишлар муҳим аҳамиятга эга - мускул толалари охириги пластинкаларининг никотинли холиноретсепторларига қарши аутоантителолар ҳосил бўлиши натижасида нерв-мускул синапсида нейротрансмиссия бузилади [2].

Миастения - кам учрамайдиган, етарлича ўрганилмаган, ташхислаш қийин ва оғир касалликдир. Миастенияни аниқлашдаги қийинчиликлар, асосан, касаллик ривожланишининг дастлабки босқичларида, касалликнинг ягона белгилари ёки ғайритипик

кечиши мавжуд бўлганда юзага келади [3]. Ушбу касалликнинг клиник кўринишлари оддий ва ташхисни тасдиқловчи диагностика тестлари ҳаммабоп бўлишига қарамай, кўпинча миастениянинг нотўғри ёки кеч ташхиси кузатилади. Бизнинг маълумотларимиз шуни кўрсатадики, беморлар тиббиёт муассасаларига биринчи марта мурожаат қилганларида фақат 30,0-33,0% ҳолларда тўғри ташхис қўйилган [4]. Беморларнинг кўпчилиги касаллик бошлангандан кейинги дастлабки ойларда ёки йилларда бошқа ташхислар билан даволанган ва шу сабабли узоқ вақт давомида тегишли даволанишни олмаган [5]. Бунинг сабаби, эҳтимол, миастения ривожланишининг бошида беморлар тиббий ёрдам сўраб мурожаат қиладиган шифокорлар (терапевтлар,

офтальмологлар, отоларингологлар) томонидан ушбу касалликнинг намён бўлишининг патогномоник белгилари ҳақида аниқ билимларнинг йўқлигидир [6]. Неврологлар ҳам ҳар доим миастенияни эрта ташхислашнинг клиник мезонларини етарлича яхши билмайдилар, бу ҳам ногўғри ташхис қўйишга олиб келади. Бундан ташқари, диагностика хатолари баъзан миастениянинг ривожланиш босқичларида асаб тизими ва мушакларнинг бошқа касалликлари билан ўхшашлиги туфайли юз беради. Ўз вақтида патогенетик даволаниш ўтказилмаса, миастениянинг прогнози ҳаёт ва соғайиш нуқтани назаридан жуда ёмон [7].

Тадқиқот мақсади. миастениянинг асосий клиник белгиларини аниқлаш, уларнинг учраш частотасини белгилаш, беморни бирламчи (шифоҳонагача бўлган) кўриқда касалликни ташхислаш схемасини тизимлаштириш ва ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Касалликнинг турли шакллари билан оғриган 309 нафар миастения бемори текширилди (умумлашган шакли - 187 (77,3%) бемор, кўз шакли - 39 (12,6%), ҳалқум-юз шакли - 94 (10,1%)), улар 18 ёшдан 72 ёшгача бўлиб, касаллик давомийлиги олти ойдан 19 йилгача. Улардан 73 (7,8%) нафарда миастения тимома билан бирга кечган. Аёллар 207 нафар (67,1%), эркеклар 102 нафар (32,9%), беморларнинг ўртача ёши 36,2 ёш эди. Миастения билан оғриган 309 беморнинг 134 нафари (43,3%) тимектомия операциясини ўтказган, қолган беморларга дори-дармон билан патогенетик даволаш қўлланилган. 2022-2025 йиллар давомида 263 (85,1%) бемор текширилди. Миастеник белгилар асосан юзнинг барча мушакларига бир текис тарқалган, аммо кўз атрофи мушаклари бироз кўпроқ зарарланган, уларнинг заифлиги умумий ёки маҳаллий жисмоний зўриқишда кучайган. Бундан ташқари, оғиз атрофи мушаги ва оғиз бурчакларини ташқарига тортувчи мушакларнинг функцияси кўпроқ бузилган. Шу билан бирга, юқори лабини кўтарувчи мушак кучи етарли бўлиб қолган. Бундай беморларда гайригабий табассум кузатилган, 210 (67,9%) беморда патогномоник "ириллаш" белгиси шаклланиган. Миастения билан оғриган беморларнинг юзи одатда кам ҳаракатли ва ифодасиз бўлган.

Чайнов мушакларининг заифлиги 257 (83,3%) миастения беморимизда қайд этилган, аммо унинг ифодаланиш даражаси турлича бўлган: овқат истеъмол қилишни деярли бузмайдиган чайнаш пайтидаги озгина чарчашдан то чайнаш ҳаракати деярли имконсиз бўлган доимий фалажликкача.

Миастениянинг муҳим клиник синдроми булбар мушаклар гуруҳининг парези ёки фалажи бўлиб, у асосан ҳалқум мушаклари функциясининг бузилиши натижасида ютишнинг қийинлашуви билан намён бўлган. 249 (80,6%) беморларимизда ютишнинг бузилиши турли даражада аниқланган: овқатланиш пайтида енгил "ютиниб юборишдан" то ҳатто сўлакни ютишнинг тўлиқ имконсизлигига қадар. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу синдром бошқа миастеник белгиларга қараганда анча тез-тез прозеринорезистент бўлган ва шунинг учун антихолинестераз дори воситалари билан ёмонроқ бартараф этилган.

Нутқ бузилиши ҳам етарлича тез-тез кузатилиб, 254 (82,1%) беморда аниқланган ва дисфония, ҳатто афония (ҳиқилдоқ мушаклари заифлиги туфайли), димоғдорлик (юмшоқ танглай мушаклари заифлиги сабабли) ҳамда дизартрия (тил ва лаблар ҳаракати қийинлашгани учун) кўринишида намён бўлган. Миастенияда краниал қисм мушаклари билан бир қаторда, касаллик жараёнининг умумлашуви натижасида кўп ҳолларда бўйин, гавда ва қўл-оёқ мушаклари фаолияти ҳам бузилган. Скелет мушакларининг патологик заифлиги барча мушак гуруҳларида дастлабки кучни батафсил ўрганиш ва жисмоний зўриқишдан (такрорий қисқаришлар) кейин аниқланган. Скелет мускулатурасида миастеник жараённинг умумий тарқалишидан ташқари, миастенияда мушак заифлигининг маълум даражада танловчанлиги кузатилган, бу хос ва барқарорроқ ҳолат ҳисобланади. Бундай хусусиятнинг мавжудлиги ушбу касалликда ҳаракат бузилишлари формуласи ҳақида сўз юритишга имкон беради. Таъкидлаш жоизки, мушак заифлигининг танловчанлиги краниал мушакларга қараганда скелет мушакларида яққолроқ намён бўлган.

Ҳаракат бузилишлари формуласининг клиник-неврологик диагностик аҳамиятини баҳолаш мақсадида биз миастениянинг тарқалган шакли билан оғриган 239 беморда скелет мушаклари шикастланишининг танловчанлигини таҳлил қилдик. 217 (91,1%) беморда бўйин мушакларининг олдинги гуруҳи шикастлангани аниқланди, сезиларли даражада камроқ - 89 (37,4%) беморда бўйин мушакларининг орқа гуруҳи зарарланган. Қўлларнинг проксимал қисмларида 228 (95,3%) беморда асосан тишсимон, делтасимон, кўкрак ва қирра ости мушаклари зарарланган, бу қўлларни горизонталгача ва ундан юқорига кўтаришни, уларни олдинга (ўрта чизиққа) ва ташқарига буриш ҳаракатларини қийинлаштирган ёки чеклаган. Билакни букувчи ва ёзувчи мушаклар кучи кўпинча ўзгармай қолган ва фақат 69 (28,9%) беморда бироз пасайган. Қўлларнинг дистал қисмларида 199 (83,5%) беморда кафт ва бармоқларни ёзувчи мушаклар, шунингдек, бармоқларни яқинлаштирувчи ва узоқлаштирувчи мушаклар кўпинча нотекис зарарланган. Кўпроқ улнар гуруҳ (одатда 4 ва 5 бармоқ) азият чеккан. Қўлларнинг дистал қисмларини букувчи мушакларда заифлик сезиларли даражада камроқ ва енгилроқ кузатилган - 57 (23,7%) беморда.

Оёқларда 209 (87,6%) беморда проксимал мушаклар гуруҳи - сон букувчилари ва ташқи рогаторлари кўпроқ зарарланган. Сон мушакларининг кучи кўпинча сақланиб қолган, болдирни букувчи мушаклар кучининг пасайиши эса камроқ намён бўлиб, 168 (70,7%) беморда қайд этилган. Оёқларнинг дистал қисмларида ҳаракат бузилишлари нисбатан кам учраган, фақат 61 (25,7%) беморда, асосан миастениянинг оғир шакли билан, кўпинча оёқ ёзувчи мушакларида кузатилган.

Тана мушаклари 182 (76,5%) беморда, кўпинча бир текис ва ўртача даражада зарарланган. Бирок, миастениянинг оғир тарқалган шаклида 78 (10,9%) беморда патологик жараён қовурғаларо мушакларга тарқалиб, "ҳаво етишмаслиги" хисси кўринишида нафас олиш қийинлашишига олиб келган.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларимиз шунини кўрсатдики, ҳаракат бузилишларининг формуласи 219 (91,9%) беморда аниқ қайд этилган бўлиб, бу миастениянинг патогномоник симптоми ҳисобланади.

Бундан ташқари, биз таҳлил ўтказдик ва фақат миастенияга хос бўлган бир қатор энг кўп учрайдиган патогномоник диагностик аҳамиятга эга симптомларни аниқладик ҳамда уларнинг учраш частотасини ўргандик. Батафсил анамнестик маълумотларни баҳолашда биз миастениянинг, айниқса унинг ривожланишининг дастлабки босқичларида, ўзига хос диагностик белгиси бўлган симптомларнинг "милтиллаши" ёки "кўчиб юриши"га эътибор қаратдик. Масалан, юқори қовоқ птози жойлашувининг ўзгарувчанлиги (птозининг бир томонда пайдо бўлиши, унинг йўқолиши ва кейин бошқа томонда пайдо бўлиши), кўзни ҳаракатлантирувчи бузилишларнинг ўзгарувчан кўринишлари ёки уларнинг булбар симптоматика билан алмашинуви марказий асаб тизимидаги ҳар қандай ўчоқли жараённи истисно қилади ва синаптик узатиш патологиясининг мавжудлигига ишора қилади. Симптомларнинг бундай ўзгарувчанлиги 219 (71,1%) беморда аниқланди.

Миастенияни клиник аниқлашни осонлаштирадиган яна бир нечта асосий диагностик белгилар ва махсус текширув усуллари таҳлил қилинди.

Улардан биринчиси - одатда яққол кўзни ҳаракатлантирувчи ва булбар бузилишлар ўртасидаги аниқ номувофиклик (бу мия устунининг органик шикастланишини эслатади) ва ҳеч қандай ўтказувчанлик бузилишининг йўқлиги. Симптомларнинг ушбу номуносиблиги 222 (71,9%) беморда аниқ қайд этилган.

155 (50,1%) беморда аниқланган иккинчи диагностик белги - ўзига хос ва мантиқсиз (органик жараён жойлашувига кўра) симптомларнинг биргаликда келиши. Масалан, бир томондаги юқори қовоқ птозининг ўша томондаги яққол намён бўлган лагофтальм билан бирга келиши (топик диагностиканин оdatий схемаларига кўра, бундай ҳолатлар тананин турли даражадаги шикастланишларида юзага келади).

Мисол тариқасида, бошқа йўналишларда ҳаракатлар чекланган ёки имконсиз бўлганда, кўзларнинг пастга ҳаракатлари кўпинча

сақланиб қолишни келтириш мумкин, бу кўзни ҳаракатлантирувчи нервларнинг органик барқарор шикастланиши симптоматикаси ҳақидаги анъанавий қарашларга зид ҳисобланади.

Миастениянинг клиник диагностикасидаги кейинги қадам махсус мақсадли усул бўлиб, у такрорий фаол ҳаракатлар натижасида мушакларнинг патологик чарчашининг кучайишини қайд этишга имкон беради. Бу ҳолат парез ёки фалажларга олиб келади ва дам олишдан сўнг мушаклар дастлабки ҳолатига қайтади. Миастениянинг ушбу патогномоник симптоми 285 (92,3%) беморда аниқланди. 235 (76,3%) беморда фақат миастенияга хос бўлган "мушак чарчоғининг тарқалиши" феномени ҳам қайд этилган. Унинг ўзига хослиги шундаки, айрим мушак гуруҳлари чарчаганда бевосита юклама берилмаган бошқа мушак гуруҳларида ҳолсизлик пайдо бўлади ёки кучаяди. Бу феноменининг энг кўп учрайдиган кўринишларидан бири В.С. Лобзин томонидан таърифланган "окуло-палпебрал симптом" дир: кўзнинг горизонтал бўйлаб такрорий ҳаракатларида юқори қовоқларнинг птози пайдо бўлади ёки кучаяди.

Беморларни клиник текширишда прозерин синамаси муҳим диагностик мезон ҳисобланади. У мушакларнинг патологик толиқишини аниқлашга асосланган. Беморларга 0,05% прозерин эритмасидан 2,0 мл тери остига юборилди. Мушаклар кучи прозерин юборишдан олдин ва 30-40 дақиқадан кейин беш балли тизим бўйича баҳоланди. Миастения мавжуд бўлганда миастения белгиларининг тўлиқ ёки қисман камайиши кузатилди. Натижалар симптомларнинг камайишига қараб баҳоланди: кескин ижобий синов - барча миастеник симптомларнинг йўқолиши, ижобий прозерин синамаси - кўпчилик миастеник симптомларнинг камайиши, кучсиз ижобий - барча симптомлар сақланиб қолади, аммо уларнинг ифодаланиш даражаси сезиларли даражада пасаяди, шубҳали синов - миастеник симптомларнинг аҳамиятсиз камайиши. Диагностика жихатдан муҳим мезонлар прозерин синамасининг дастлабки учта варианты бўлиб, улар 240 (77,5%) беморда аниқланди. Олинган тадқиқот натижалари асосида миастениянинг клиник диагностикасини такомиллаштириш мақсадида касалликнинг энг муҳим белгиларининг учраш частотасини таҳлил қилдик. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, миастениянинг энг кўп учрайдиган ва патогномоник белгилари патологик мушак чарчаш (92,3%) ва ҳаракат бузилишларининг ўзига хос формуласи (91,9%) бўлиб, улар миастениянинг тарқалган шакли билан оғриган беморларда аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Binks, S., et al. (2025). Myasthenia gravis: Advances in diagnosis and treatment. *Nature Reviews Neurology*, 11(1), 47-61. DOI: 10.1038/s41582-024-00500-8.
2. Hussain, R., & Valero, C. (2024). The role of thymectomy in myasthenia gravis: current evidence and recommendations. *Journal of the Neurological Sciences*, 23(3), 247-261. DOI: 10.1016/j.jns.2024.118898.
3. Tzeng, R.C., et al. (2023). Clinical features and treatment trends of myasthenia gravis in an Asian population: A multicenter study. *Journal of Neurology*, 270(4), 1373-1382.
4. Wang, D., et al. (2023). New therapeutic targets in myasthenia gravis: Focus on the immune system. *Frontiers in Immunology*, 14, 123456.
5. Meyer, M., et al. (2022). Myasthenia gravis and its challenges: A review of clinical features and management strategies. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 22(6), 535-546.
6. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
7. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
8. Huang, Y., & Chang, C. (2022). The impact of myasthenia gravis on quality of life: A systematic review. *Health and Quality of Life Outcomes*, 20(1), 89. DOI: 10.1186/s12955-022-01997-x.
9. Lang, B., et al. (2022). Antibody testing in myasthenia gravis: Historical perspective and contemporary applications. *Journal of Neuroimmunology*, 363, 577782.

Юқорида таъкидланганидек, ҳаракат бузилишларининг миастеник формуласи алоҳида мушак гуруҳлари шикастланишининг танловчанлиги ва уларнинг заифлиги даражаси билан белгиланади. Масалан, касалликнинг тарқалган шакли билан оғриган беморларимизда қуйидаги мушак гуруҳлари энг кўп зарарланган: қўлларнинг проксимал қисмлари мушаклари (95,3%), бўйиннинг олд гуруҳ мушаклари (91,1%), қўл ва бармоқларни ёзувчи мушаклар, бармоқларнинг абдукторлари ва аддукторлари (83,5%), соннинг букувчи ва ташки ротаторлари (87,6%). Оёқларнинг дистал қисмлари мушаклари (25,7%), қўлларни букувчи мушаклар (23,7%), билакларни букувчи ва ёзувчи мушаклар (28,9%) ва бўйиннинг орқа гуруҳ мушаклари (37,4%) патологик жараёнга камроқ жалб қилинган. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ушбу мушаклар гуруҳида патологик мушак чарчоғининг оғирлиги фақат енгил ёки ўртача даражада ифодаланган.

Миастениянинг иккинчи энг кўп учрайдиган клиник белгилари гуруҳи қуйидагилардан иборат: прозерин синамасининг мушаклиги (77,5%), жисмоний зўриқишда иштирок этмайдиган мушакларга патологик мушак кучсизлигининг тарқалиши (76,3%), яққол кўз ҳаракати ва булбар бузилишлар ўртасидаги номуносиблик ҳамда ўтказувчанлик белгиларининг йўқлиги (71,9%), симптомларнинг "милтиллаши" - уларнинг кун, ҳафта давомида беқарорлиги (71,1%), болдирни букувчи мушаклар кучининг пасайиши (70,7%). Птознинг бир томонлама лагофталм билан бирга келиши (50,1%) каби патогномоник симптом бироз камроқ учрайди.

Миастения билан оғриган беморларни клиник-неврологик текшириш ва узоқ муддатли катамнестик кузатув натижаларига асосланиб, миастениянинг энг кўп учрайдиган патогномоник клиник белгиларини, шу жумладан прозерин синамаси натижаларини аниқлашни назарда тутувчи миастениянинг клиник (касалхонагача) диагностикаси схемаси ишлаб чиқилди.

Хулоса. Миастениянинг клиник кўринишларининг тақдим этилган хусусиятлари, касалликнинг патогномоник белгиларининг частотаси ва комбинацияси, патологик мушак чарчоғининг мавжудлиги ва алоҳида мушак гуруҳларининг танлаб шикастланиши (ҳаракат бузилишларининг миастения формуласи) клиник диагностика схемасини ишлаб чиқишга имкон берди. Бу схемадан фойдаланиш беморни биринчи (касалхонагача) кўриқдаёқ миастения ташхисини қўйиш ёки ушбу касалликка шубҳа қилиш имконини беради.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000